

Universidade
Estadual de Goiás

UNIVERSITY OF
BATH

31º PRÊMIO JOVEM CIENTISTA – EDIÇÃO 2025

**TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO COMBATE ÀS MUDANÇAS
CLIMÁTICAS: DESENVOLVIMENTO DE UMA PLATAFORMA DE
MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR DE AMBIENTES ESCOLARES**

Autor:

Dr. Nilo Henrique Meira Fortes

Doutor e Mestre em Ciências de Engenharia Química - USP
Pós-doutorando do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia Ambiental –
UNAERP

Email: nilo.fortes@sou.unaerp.edu.br ou nilomeirafortes@gmail.com

Supervisor:

Prof. Dr. Murilo Daniel de Mello Innocentini

Professor Titular do Curso de Engenharia Química – UNAERP
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia Ambiental –
UNAERP

Email: minnocentini@unaerp.br ou muriloinnocentini@yahoo.com.br

Universidade de Ribeirão Preto

Ribeirão Preto – SP

2025

RESUMO

As mudanças climáticas impõem desafios urgentes à qualidade de vida nas cidades, exigindo soluções integradas que combinem ciência, tecnologia e educação. Este trabalho apresenta os resultados do Projeto Ares, uma iniciativa multidisciplinar voltada ao monitoramento da qualidade do ar e à arborização urbana em escolas públicas. Utilizando sensores de baixo custo, tecnologias de georreferenciamento e plataformas digitais, o projeto realiza medições em salas de aula e ambientes externos das escolas, com destaque para concentração de CO₂, temperatura, umidade relativa do ar. Uma escola de Ribeirão Preto (SP) foi equipada com monitoradores de qualidade do ar, onde também foi realizado o inventário de espécies e o mapeamento da vegetação com imagens aéreas capturadas por drones especializados para cálculo do Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI), identificando a densidade da vegetação no entorno da escola. A estratégia metodológica integrou também atividades de educação ambiental para alunos do ensino fundamental, como jogos didáticos, cartilhas, simuladores de qualidade do ar e ações práticas de plantio, desenvolvidos com linguagem acessível e visual para a compreensão dos estudantes. Os resultados do monitoramento em uma sala de aula mostraram que a concentração de CO₂ atingiu valores acima de 2000 ppm, indicando uma baixa ventilação que favorece o acúmulo de poluentes do ar. Os simuladores apresentados neste trabalho são ferramentas que podem atuar na predição da qualidade do ar ao longo do tempo, permitindo desenvolver estratégias de ventilação e de melhoria da qualidade do ar interior. O projeto se destaca por sua aplicabilidade, baixo custo e potencial de replicação em diferentes contextos urbanos, demonstrando como ciência, tecnologia e participação social podem caminhar juntas no enfrentamento das mudanças climáticas locais.

Palavras-chave: Arborização urbana; Educação ambiental; Monitoramento da qualidade do ar; Mudanças climáticas; Sensores de baixo custo.

ABSTRACT

Climate change poses urgent challenges to the quality of life in cities, requiring integrated solutions that combine science, technology, and education. This study presents the results of the Ares Project, a multidisciplinary initiative focused on air quality monitoring and urban arborization in public schools. Using low-cost sensors, georeferencing technologies, and digital platforms, the project conducts measurements in classrooms and outdoor school environments, with emphasis on CO₂ concentration, temperature, and relative air humidity. A school in Ribeirão Preto was equipped with air quality monitors, where the inventory of species and mapping of vegetation were carried out using aerial images captured by drones, enabling the calculation of the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) for identifying vegetation density in the school's surroundings. The methodological approach also integrated environmental education activities for elementary school students, including educational games, booklets, air quality simulators, and planting actions, all developed with accessible and visual language for students' comprehension. Monitoring results in one classroom revealed CO₂ concentrations exceeding 2000 ppm, indicating poor ventilation that favors the accumulation of air pollutants. The simulators presented in this study serve as tools to predict air quality over time, supporting the development of ventilation strategies and improvements in indoor air quality. The project stands out for its applicability, low cost, and potential for replication in various urban contexts, demonstrating how science, technology, and social participation can work together to address local climate change.

Keywords: Air quality monitoring; Climate change; Environmental education; Low-cost sensors; Urban arborization.

1 INTRODUÇÃO

As mudanças climáticas têm trazido diversos problemas já conhecidos mundialmente, como aumento da temperatura global e do nível do mar, estiagens, inundações, incêndios florestais e risco de extinção de espécies de seres vivos (NOAA, 2025). Estudos apontam que aproximadamente 3,6 bilhões de pessoas vivem em áreas altamente suscetíveis a mudanças climáticas, afetando com maior intensidade as regiões com infraestrutura precária principalmente em países em desenvolvimento (WHO, 2023).

A mitigação das mudanças climáticas é essencial para reduzir os impactos negativos das ações antrópicas sobre o meio ambiente e o planeta (Gleditsch, 2021; Law; Colaizzi; Syropoulos, 2025). A redução da emissão de gases do efeito estufa, como o gás carbônico (CO₂), o metano (CH₄), o ozônio (O₃), o óxido nitroso (N₂O) e os gases fluoretados, é uma das principais medidas de combate às mudanças climáticas, visto que o acúmulo desses gases na atmosfera contribui para o aquecimento global (Rahman *et al.*, 2025; São Paulo, 2020).

A arborização urbana é uma importante aliada para a mitigação dos efeitos da poluição atmosférica e para o conforto térmico nas cidades. As árvores podem absorver diferentes poluentes atmosféricos dependendo da sua espécie, regulam a temperatura e a umidade nos arredores, oferecem alimento e abrigo para animais e reduzem o escoamento de águas pluviais (Jia *et al.*, 2025; Mobarhan *et al.*, 2024). Também são muito importantes para combater o aquecimento global e as mudanças climáticas, pois retiram quantidades significativas de CO₂ da atmosfera por meio da fotossíntese.

As principais fontes de emissão de gases poluentes são a queima de combustíveis fósseis, os incêndios florestais e as atividades industriais, que prejudicam o meio ambiente e a saúde das pessoas (WHO, 2021). A poluição do ar pode causar problemas respiratórios em ambientes fechados com alta ocupação como salas de aula, escritórios e residências, visto que a baixa renovação de ar comum nesses locais favorece o acúmulo de poluentes e de CO₂ gerado pelo metabolismo humano (Jacobson *et al.*, 2019). Neste cenário, é comum a ocorrência de episódios de síndrome do edifício doente (Mustafa; Cook; McLeod, 2025).

O estudo de [Requia, Roig e Schwartz \(2021\)](#) realizado em 186 mil escolas brasileiras revelou que 25% delas estão localizadas a menos de 250 m de grandes rodovias movimentadas e outras 25% são afetadas por fumaça de incêndios florestais, conforme ilustrado pela Figura 1. De acordo com os mesmos autores, cerca de 10 milhões de estudantes foram expostos ao ar poluído no período avaliado.

Crianças em idade escolar são mais vulneráveis a problemas de saúde relacionados a poluição do ar devido ao sistema respiratório ainda em desenvolvimento ([Varaden et al., 2021](#)). Portanto, o monitoramento da qualidade do ar nas escolas brasileiras é importante para identificar a origem e a concentração de gases poluentes e incentivar a criação de políticas públicas ambientais para melhorar a qualidade do ar nas escolas.

Figura 1 – Escolas brasileiras expostas a fontes de poluição

Fonte: Adaptado de [Requia, Roig e Schwartz \(2021\)](#)

A educação ambiental é essencial para conscientizar e sensibilizar a comunidade escolar sobre as mudanças climáticas e o meio ambiente. A ciência cidadã é uma iniciativa que pode ser integrada à educação ambiental, visto que inclui a participação e colaboração pública em pesquisas científicas para difusão do conhecimento e democratização do ensino ([Mahajan; Mondardini; Helbing, 2024](#)).

Diversas iniciativas de ciência cidadã foram implementadas em projetos recentes de monitoramento da qualidade do ar interior. O projeto [SchoolAir](#), ativo em Portugal, utiliza sensores de baixo custo desenvolvidos por estudantes para

monitorar a qualidade do ar interior (QAI) nas escolas ([Barros et al., 2024](#)); A plataforma AulaSicura, ativa na Itália, é uma ferramenta de IoT que monitora a QAI em escolas com alertas sonoros e visuais para informar o nível da qualidade do ar dentro da sala de aula ([Zivelonghi; Giuseppi, 2024](#)); o projeto SAMHE realizado no Reino Unido entre 2022 e 2024, monitorava a qualidade do ar nas escolas e promovia atividades educativas por meio de um aplicativo ([Chatzidiakou et al., 2023](#)); o projeto AiresNuevos, ativo na América Latina e com sede no Chile, utiliza monitoradores de baixo custo para avaliar a QAI em escolas e desenvolve materiais de educação ambiental; um projeto de ciência cidadã na Austrália realizou o monitoramento da qualidade do ar em 5 escolas com apoio de estudantes e corpo técnico da escola ([Pradhan et al., 2024](#)); ainda na Austrália, o projeto SWAQ foi desenvolvido para capacitar estudantes e professores a coletar e analisar dados meteorológicos e de qualidade do ar nas escolas por meio de atividades em sala de aula ([Ulpiani et al., 2022](#)).

Soluções em ciência, tecnologia e inovação (CTI) podem aumentar a participação da sociedade em políticas de adaptação às mudanças climáticas. Infraestruturas resilientes ao clima, campanhas públicas de educação, modelagem climática urbana, pesquisas em energias renováveis, agricultura sustentável e adoção de tecnologias de baixo carbono são práticas que fortalecem a resiliência climática em um esforço conjunto entre o poder público os cientistas e a sociedade civil ([Erokhin; Komendantova, 2024](#); [UNESCO, 2023](#)). [Matos et al. \(2022\)](#) afirma que as mudanças tecnológicas devem ser acompanhadas de transformações sociais, comportamentais e políticas para que as soluções de CTI atendam as necessidades locais e ambientais.

Até o momento não foram encontrados estudos sobre o monitoramento da qualidade do ar em escolas brasileiras, como os projetos apresentados anteriormente. Tendo em vista o grave cenário da exposição de escolas brasileiras a poluentes atmosféricos (Figura 1), há necessidade de investir no monitoramento da qualidade do ar e na criação e políticas públicas ambientais de combate à poluição do ar. Sensores de baixo custo tem sido estudados como uma alternativa para os sensores tradicionalmente utilizados devido ao menor valor comercial ([Pei; Freihaut; Rim, 2023](#)), o que facilita a aquisição desses equipamentos para ampliação da rede de monitoramento da qualidade do ar no país.

2 OBJETIVO

Baseado no contexto apresentado, o objetivo deste trabalho é apresentar uma plataforma de monitoramento da qualidade do ar que utiliza sensores de baixo custo, avalia os efeitos da arborização urbana sobre a qualidade do ar e desenvolve ações de educação ambiental em escolas públicas. As seguintes etapas foram realizadas no decorrer do trabalho:

- Estabelecer parcerias com instituições de ensino pública/privada, poder público e empresas;
- Instalação de monitoradores de qualidade do ar na escola;
- Realização do inventário de espécies de plantas da escola;
- Desenvolvimento de materiais didáticos e de atividades de educação ambiental com foco nas mudanças climáticas.

3 DESENVOLVIMENTO DA PLATAFORMA

A [Plataforma Ares](#) - Avaliação da qualidade do ar em espaços escolares foi desenvolvida por professores e pesquisadores da Universidade de Ribeirão Preto ([UNAERP](#)) e inspirada no projeto [SchoolAir](#). É uma iniciativa pioneira no Brasil que realiza o monitoramento em tempo real da qualidade do ar em espaços escolares e estuda a correlação entre a cobertura vegetal e a qualidade do ar utilizando sensores de baixo custo e ferramentas de georreferenciamento.

Este projeto está comprometido com a execução de [4 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis \(ODS\) da ONU](#): ODS 3 – Saúde e bem-estar; ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis; ODS 13 – Ação contra a mudança global do clima; e ODS 17 – Parcerias e meios de implementação.

Atualmente o Projeto Ares está presente em 3 municípios (Ribeirão Preto – SP, Passos – MG, e Itaberaí – GO) por meio da parceria entre pesquisadores e profissionais da UNAERP, IFSULDEMINAS – Instituto Federal do Sul de Minas Gerais e UEG – Universidade Estadual de Goiás. A Universidade Fernando Pessoa de Portugal, (sede do projeto [SchoolAir](#)) parceira do Programa de Pós-graduação em Tecnologia Ambiental da UNAERP, participará deste projeto na equipe de análise dos dados de qualidade do ar das escolas; e a Universidade de Bath da Inglaterra, contribuirá com a parte de avaliação urbanísticas das escolas e os benefícios climáticos da vegetação urbana.

Há parceria com o setor público por meio de um convênio entre a UNAERP e a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, em especial com as Secretarias de Educação e de Meio ambiente, que possibilitaram a implementação do projeto piloto na Escola Municipal de Educação Infantil (EMEF) Dercy Célia Seixas Ferrari. O município de Passos também conta com o apoio da Secretaria de Meio Ambiente.

Dessa forma, este projeto tem como objetivo analisar a relação entre a qualidade do ar e as áreas verdes em ambientes escolares de municípios com diferentes populações, climas e biodiversidades. Para isso, o Projeto Ares possui uma equipe multidisciplinar, com pesquisadores e profissionais das áreas de tecnologia ambiental, engenharia química, biologia, computação, arquitetura, física, matemática e agronomia. Atualmente o projeto já conta com um bolsista FAPESP de pós-doutorado dedicado ao monitoramento da qualidade do ar nas escolas, um aluno de doutorado estudando sobre o impacto das espécies arbóreas sobre a qualidade do ar e a temperatura nas escolas e outro aluno de doutorado realizando o monitoramento e simulação da qualidade do ar no IFSULDEMINAS. A Tabela 1 mostra a equipe de trabalho com um total de 23 pesquisadores, sendo 17 doutores e 5 mestres.

O diferencial do Projeto Ares é a integração entre a qualidade do ar, arborização urbana e a educação ambiental nas escolas. O levantamento de espécies de plantas nos arredores das escolas junto com o software [I-TREE ECO](#) permite avaliar a influência das espécies presentes sobre a qualidade do ar (abate de poluentes) e o impacto econômico (gastos com remoção de poluentes do ar). Ações de plantio podem ser realizadas com espécies que removem poluentes específicos na região das escolas, melhorando a qualidade do ar local e promovendo atividades de educação ambiental nas escolas.

O projeto desenvolveu, com recursos próprios, protótipos de monitoradores de baixo custo com microcontroladores ESP32 para a transmissão dos dados via conexão Wi-Fi e sensores para medir parâmetros de qualidade do ar, como concentração de CO₂, material particulado (PM1.0, PM2.5 e PM10), compostos orgânicos voláteis (VOC), temperatura, umidade relativa do ar e pressão atmosférica. Atualmente há uma parceria com a ISEQ – Sensores e Instrumentos para produção dos monitoradores de qualidade do ar, com design compacto, robusto e de fácil instalação, conforme mostrado na Figura 2.

Tabela 1 – Equipe de trabalho do Projeto Ares

Nome	Origem	Titulação	Função	Instituição
Murilo Daniel de Mello Innocentini	SP	Doutor	Coordenador	UNAERP
Nilo Henrique Meira Fortes	SP	Doutor	Pesquisador	UNAERP
Marcela Cury Petenusci	SP	Doutor	Pesquisador	UNAERP
Edson Salerno Júnior	SP	Doutor	Pesquisador	UNAERP
Carlos Eduardo Formigoni	SP	Doutor	Pesquisador	UNAERP
Gregório Assagra de Oliveira	SP	Doutor	Colaborador	UNAERP
José Guilherme Pascoal de Souza	SP	Mestre	Pesquisador	UNAERP
Luciano Albuquerque Lima Saraiva	SP	Mestre	Pesquisador	UNAERP
Rafael Rosas Oliveira	SP	Mestre	Colaborador	SMMA – Ribeirão
Perci Guzzo	SP	Bacharel	Colaborador	SMMA – Ribeirão
Moysés Elias Neto	SP	Doutor	Colaborador	SME - Ribeirão
Juliana Vasconcelos Braga	GO	Doutor	Pesquisador	UEG
Alison Carlos Filgueiras	GO	Doutor	Colaborador	UEG
João Paulo de Toledo Gomes	MG	Mestre	Pesquisador	IFSULDEMINAS
Janaína Faustino Leite	MG	Doutor	Colaborador	IFSULDEMINAS
Frederico Ozanam de Souza	MG	Doutor	Colaborador	SMMA – Passos
Michael Silveira Reis	MG	Mestre	Colaborador	UEMG
Nelson Augusto Cruz de Azevedo Barros	Portugal	Doutor	Pesquisador	UFP
Pedro Miguel Alves Sobral	Portugal	Doutor	Pesquisador	UFP
Rui Jorge da Silva Moreira	Portugal	Doutor	Pesquisador	UFP
Ana Margarida Fonseca Macedo Teixeira	Portugal	Doutor	Colaborador	UFP
Isabel Maria Cunha de Abreu	Portugal	Doutor	Colaborador	UFP
Maria João Correia de Simas Guerreiro	Portugal	Doutor	Colaborador	UFP
Juliana Calabria-Holley	Inglaterra	Doutor	Colaborador	University of Bath

Fonte: Os autores (2025)

Figura 2 – Monitorador de qualidade do ar desenvolvido pela empresa ISEQ

Fonte: <https://ares.eco.br/sensores/>

Os dados de qualidade do ar são coletados continuamente a cada 30 s e disponibilizados na plataforma ScadaBR, onde é possível acompanhar as medições em tempo real e extrair os dados em formato de texto (CSV) para análise. A Figura 3 mostra a arquitetura do sistema de monitoramento da qualidade do ar do Projeto Ares.

Figura 3 – Arquitetura do sistema de monitoramento da qualidade do ar do Projeto Ares

Fonte: <https://ares.eco.br/>

As medições estão em andamento em ambientes didáticos (salas de aula e biblioteca) no IFSULDEMINAS e na EMEF Dercy Célia Seixas Ferrari, além do monitoramento do ambiente externo nessas unidades. Há previsão para futuras medições na UEG Campus Itaberaí, em outras escolas do município de Ribeirão Preto e Passos e em outras cidades do interior do estado de São Paulo. Futuramente, os monitoradores poderão ser utilizados em ambientes externos como praças e parques, aumentando a área de cobertura do monitoramento da qualidade do ar nas cidades.

3.1 Escola piloto

O projeto piloto foi desenvolvido na EMEF Dercy Célia Seixas Ferrari na cidade de Ribeirão Preto – SP. Protótipos dos monitoradores foram instalados dentro de uma sala de aula e no pátio externo conforme mostrado na Figura 4, com sensores para medir a temperatura, umidade relativa do ar, pressão atmosférica, concentração de CO₂, PM e VOC.

Figura 4 – Monitoradores de qualidade do ar instalados na EMEF Dercy Célia Seixas Ferrari

Fonte: Os autores (2025)

A sala de aula escolhida comporta até 30 alunos e possui 1 porta de acesso, 4 janelas e 3 equipamentos de ar condicionado tipo split. Durante as aulas, as portas e janelas permanecem fechadas com ar condicionado ligado em torno de 24 °C, com eventuais aberturas de porta para entrada e saída de alunos.

Essa prática ocorre em todas as salas de aula desta escola devido às altas temperaturas do município de Ribeirão Preto, mas contribui para o acúmulo de CO₂ gerado pela respiração e de outros possíveis poluentes do ar que serão medidos pelo monitorador interno.

O pátio externo onde o outro monitorador foi instalado possui uma cobertura metálica para proteção do sol, onde os alunos transitam durante o intervalo das aulas e aguardam para refeições ao longo do dia, como lanche e almoço. O calor é intenso nessa região devido à alta condução de calor da cobertura metálica. Como as salas de aula dão acesso direto a este pátio externo, a temperatura foi um dos principais parâmetros avaliados.

O mapeamento da cobertura vegetal na escola foi realizado por imagens aéreas capturadas por drones multiespectrais em parceria com a empresa [Agropixel](#), complementada com dados de sensoriamento remoto de alta resolução e inventário de espécies. A análise das imagens dos drones foi realizada pelo índice NDVI (Índice de Vegetação por Diferença Normalizada), um parâmetro que relaciona a saúde com a densidade da vegetação baseado na refletância da luz vermelha e do infravermelho próximo das plantas.

O inventário de espécies foi realizado *in loco* por especialistas da Secretaria de Meio Ambiente de Ribeirão Preto, sendo que cada espécie de planta foi identificada e registrada de acordo com seu nome, suas coordenadas geográficas com um GPS portátil de alta precisão, fitossanidade e diâmetro de altura do peito (DAP). Outras medidas importantes como altura das árvores, largura e área da copa foram obtidas após o processamento das imagens dos drones.

3.2 Plantio de árvores

Essa atividade foi realizada com alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental da EMEF Dercy Célia Seixas Ferrari. O principal objetivo foi provocar uma reflexão sobre a importância das árvores e sua relação com a qualidade do ar e o conforto térmico, realizado por meio de um diálogo com os alunos dentro da sala de aula, conforme ilustrado pela Figura 5.

Figura 5 – Diálogo com os alunos sobre o plantio de árvores

Fonte: Os autores (2025)

Após o diálogo, os alunos foram convidados a ajudar no plantio de algumas mudas em áreas externas da escola: um jardim e um pátio ao ar livre, conforme mostrado na Figura 6. As ações de plantio de árvores foram realizadas em dois dias diferentes em parceria com as secretarias de educação e do meio ambiente de Ribeirão Preto. Foram plantadas 14 mudas de árvores frutíferas doadas pelo Horto Municipal de Ribeirão Preto, listadas na Tabela 2.

Figura 6 – Áreas de plantio das mudas de árvores

Fonte: Os autores (2025)

Os alunos foram organizados em pequenos grupos e incentivados a colaborar com o preparo do solo, plantio e irrigação das mudas. Neste momento também foram apresentados conceitos básicos de botânica para os alunos e comentários adicionais dos professores presentes em cada dia, trazendo um caráter multidisciplinar para esta atividade.

Tabela 2 – Árvores plantadas na EMEF Dercy Célia Seixas Ferrari

Nome popular	Nome científico	Quantidade
Araçá-amarelo	<i>Psidium cattleianum</i>	2
Araçá-roxo	<i>Psidium myrtoides</i>	2
Araticum	<i>Annona montana</i>	1
Cabeludinha	<i>Myrciaria glazioviana</i>	1
Goiabeira	<i>Psidium guajava</i>	3
Grumixama	<i>Eugenia brasiliensis</i>	2
Pitangueira	<i>Eugenia uniflora</i>	3

Fonte: Os autores (2025)

3.3 Desenvolvimento de materiais didáticos

Materiais didáticos são importantes recursos educativos que auxiliam professores no processo de ensino-aprendizagem pelo uso de livros, apostilas, cartilhas, jogos e mídias digitais. Neste trabalho serão apresentados materiais desenvolvidos pela equipe do Projeto Ares e com apoio da secretaria da educação de Ribeirão Preto: um cartaz, um jogo, um quiz interativo e uma cartilha educativa focada na qualidade do ar e na arborização urbana.

3.3.1 Cartaz: espécies de plantas presentes na escola

Este material foi baseado na etapa de georreferenciamento e inventário de árvores realizado pelo Plataforma Ares. Imagens aéreas capturadas por drones permitiram visualizar a cobertura verde na EMEF Dercy Célia Seixas Ferrari e dos seus arredores. Combinadas com a etapa de georreferenciamento criou-se o cartaz denominado “Guia verde da escola”, onde cada planta foi numerada e identificada de acordo com sua espécie. O objetivo educativo deste cartaz foi demonstrar a presença de áreas verdes na escola e a importância arborização urbana.

O cartaz foi impresso em formato A0 e emoldurado para melhor conservação. Uma unidade foi doada para a EMEF Dercy Célia Seixas Ferrari e outra para o centro de educação ambiental do Bosque Municipal Fábio Barreto da cidade de Ribeirão Preto.

3.3.2 Jogo da memória: identificação de folhas de árvores

Jogos são uma ferramenta importante de ensino-aprendizagem, pois integram a construção do conhecimento com uma atividade divertida e prazerosa para os alunos. Tendo como inspiração a ação de plantio de árvores descrita na seção 3.2, foi criado um jogo da memória baseado nas espécies de árvores presentes na escola. Cada par de cartas apresenta a foto de uma folha da árvore, seu tamanho aproximado e o nome da espécie correspondente, com um total de 20 cartas (10 pares). As cartas do jogo da memória foram criadas em uma plataforma de [design gráfico](#).

3.3.3 Cartilha educativa: qualidade do ar e arborização

A cartilha foi inspirada em materiais antigos utilizados na rede pública de ensino de Ribeirão Preto e em cartilhas desenvolvidas pelo projeto Aires Nuevos ([Stambuk; Otto, 2023](#)), tendo como objetivo apresentar conceitos básicos sobre o ar e sua relação com as plantas. Esta cartilha é composta de pequenos textos acompanhados de figuras para ilustrar as informações apresentadas, além de algumas atividades práticas de colorir, ligar figuras e jogo dos sete erros. Este material foi desenvolvido para trabalhar dentro da sala de aula com acompanhamento e orientação de professores.

3.3.4 Quiz interativo: “Missão ar puro”

O *quiz* é uma atividade que consiste em uma série de perguntas para testar os conhecimentos sobre determinado tema, geralmente com respostas de múltipla escolha. Pode ser usada como ferramenta educativa para verificar o conhecimento dos alunos sobre assuntos diversos. O *quiz* “Missão ar puro” é um jogo educativo que aborda temas relacionados a qualidade do ar, em que o jogador assume o papel de um agente ambiental que percorre diversos locais para investigar fontes de poluição, como CO₂, PM, ozônio (O₃) e monóxido de carbono (CO). Este material foi desenvolvido em HTML para acesso online em navegadores web.

3.4 Simuladores de qualidade do ar

Os simuladores foram desenvolvidos pelos especialistas em computação do IFSULDEMINAS e avaliados pela equipe de tecnologia ambiental da UNAERP. São ferramentas úteis para calcular parâmetros de qualidade do ar e de conforto térmico de maneira rápida e simples, exigindo apenas valores iniciais de alguns parâmetros e dimensões do ambiente. Podem ser utilizados para prever diferentes cenários ambientais e também como ferramentas de ensino-aprendizagem, mas exigem conhecimento de conceitos de qualidade do ar.

3.4.1 Simulador de ventilação e qualidade do ar

A ventilação é essencial para manter uma boa qualidade do ar interior, pois promove a renovação do ar do ambiente interno por meio de áreas de abertura (portas e janelas) e diluição de possíveis poluentes do ar.

O simulador de ventilação e qualidade do ar é capaz de calcular a taxa de ventilação do ambiente, a concentração de CO₂ interna ao longo do tempo e o índice de qualidade do ar (IQAr). Os cálculos exigem conhecimento das dimensões do ambiente interno (volume, número de pessoas e taxa de ventilação por pessoa) e de parâmetros de qualidade do ar interior e exterior como temperatura, umidade relativa do ar, pressão atmosférica, concentração inicial de CO₂ e concentração de poluentes (PM, O₃, CO, NO₂ – dióxido de nitrogênio e SO₂ – dióxido de enxofre).

Os cálculos de ventilação foram baseados nas diretrizes da ASHRAE (Persily, 2022) e o IQAr foi calculado de acordo com a [Resolução nº 506/24 do CONAMA](#), utilizando dados coletados pelos sensores instalados na EMEF Dercy Célia Seixas Ferrari para testar o simulador.

3.4.2 Simulador de acúmulo e dispersão de CO₂

Sabe-se que o CO₂ é um importante parâmetro de qualidade do ar em ambientes internos ocupados por pessoas, como as salas de aula. O CO₂ é um gás liberado constantemente no ar pela respiração e se acumula rapidamente quando não há ventilação suficiente no ambiente, sendo frequentemente associado a problemas cognitivos e mal-estar dos ocupantes.

Este simulador foi desenvolvido para prever o acúmulo ou a dispersão de CO₂ em um ambiente interno a partir de dados como o volume do espaço interno, áreas de abertura, número de ocupantes, concentração média de CO₂ no ambiente interno e no ambiente externo, taxa de ventilação e intervalo de tempo. Os cálculos foram baseados em diretrizes da ASHRAE sobre CO₂ em ambientes internos ([Persily, 2022](#)) e os dados coletados pelos sensores instalados na EMEF Dercy Célia Seixas Ferrari foram utilizados para testar o simulador.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na Figura 7 é mostrado um período de coleta de dados em uma sala de aula da EMEF Dercy Célia Seixas Ferrari. O acesso a plataforma ScadaBR é livre para qualquer pessoa com o link de acesso, onde é possível visualizar o histórico de dados de cada parâmetro medido e o valor da última medição realizada. Os dados podem ser extraídos para análise posterior em planilhas eletrônicas ou com ferramentas de análise de dados.

O gráfico de CO₂ em função do tempo dentro da sala de aula mostra que a concentração interna de CO₂ atinge valores de 2500 ppm. Segundo a norma [ABNT NBR 17037 de 2023](#), a concentração de CO₂ em ambientes internos deve estar até 700 ppm acima do valor do ar externo. Os valores externos de CO₂ oscilaram entre 400 e 600 ppm durante o mesmo período de medição, portanto, a concentração interna de CO₂ estava fora do padrão estabelecido pela norma. Por se tratar de um ambiente fechado com muitas pessoas respirando, é esperado um aumento na concentração de CO₂, que se acumulou devido ao uso de ar condicionado com portas e janelas fechadas. Tal prática diminui a taxa de renovação de ar e reduz a qualidade do ar.

O gráfico de temperatura e umidade relativa (conforto térmico) apresentou valores próximos da faixa recomendada pela [ABNT NBR 17037 de 2023](#), isto é, temperatura entre 25 e 30 °C e umidade relativa do ar entre 40% e 65%. Portanto, é importante conciliar o uso do ar condicionado com estratégias para melhorar a ventilação e eventual uso de purificadores de ar quando o ar externo estiver poluído.

O ambiente externo apresentou altos valores de temperatura entre 11:00 e 15:00 devido à alta incidência de raios sol neste período, atingindo diariamente

temperaturas de 40 °C. A região onde o monitorador foi instalado possui uma cobertura metálica que contribui para o aumento da temperatura devido à alta condutividade térmica do material. Além disso, essa região fica próxima do refeitório da escola onde há aglomeração diária de alunos nos horários de intervalo e almoço, causando desconforto e mal-estar devido ao calor intenso.

Figura 7 – Tela de monitoramento em uma sala de aula (indoor) e no pátio externo (outdoor) da EMEF Dercy Célia Seixas Ferrari.

Fonte: <https://scada.iseq.com.br/ScadaBR/views.shtm>

Os valores de PM e VOC foram utilizados para calcular o IQAr, conforme mostrado na Figura 8. No ambiente interno, os níveis de material particulado foram baixos, com valores de 6 µg/m³ (PM1.0), 10 µg/m³ (PM2.5) e 13 µg/m³ (PM10), enquadrando-se na faixa "boa". No ambiente externo os valores foram

semelhantes, com $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (PM1.0), $8 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (PM2.5) e $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (PM10), enquadrando-se na mesma classificação de qualidade. Geralmente, esse tipo de poluente é gerado no ambiente externo e é transportada pelo ar, podendo se acumular nos ambientes internos com baixa ventilação. O índice VOC atingiu o valor de 235 nos dois ambientes, garantindo a classificação “ruim”. Em ambientes internos, esses poluentes estão associados ao uso de produtos de limpeza e materiais escolares como colas e tintas. Já em ambientes externos, o tráfego de veículos e atividades industriais podem ser fontes geradoras de VOC.

Figura 8 – Valores de índice de qualidade do ar medidos na sala de aula e no pátio externo da EMEF Dercy Célia Seixas Ferrari

Fonte: <https://scada.iseq.com.br/ScadaBR/views.shtm>

A permanência prolongada em ambientes internos com ar classificado como “ruim” pode provocar efeitos respiratórios, especialmente em grupos sensíveis como crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios. Este diagnóstico reforça a importância do monitoramento contínuo da qualidade do ar em ambientes escolares, visando identificar as possíveis fontes de poluição e estabelecer estratégias de mitigação como aumento da ventilação natural, substituição de matérias de limpeza e escolares por produtos mais sustentáveis e promover atividades de educação ambiental com os alunos.

As imagens aéreas obtidas pelo mapeamento da cobertura vegetal da escola permitiram a análise do NDVI, conforme mostrado na Figura 9. Uma malha RGB foi sobreposta sobre a imagem aérea da escola com uma escala de -1 a 1. Valores próximos de 1 (vermelho) indicam vegetação densa e saudável,

como árvores bem desenvolvidas ou áreas gramadas bem cuidadas, e valores próximos de 0 ou negativos (do verde ao azul) representam áreas pavimentadas, solo exposto, telhados e vegetação degradada ou ausente (EOS Data Analytics, 2025).

Figura 9 - Análise visual do NDVI da cobertura vegetal na EMEF Dercy Célia Seixas Ferrari

Fonte: <https://ares.eco.br/webgis/>

A área contornada pelo retângulo em preto representa a escola e os pontos distribuídos na imagem são as identificadas no inventário das espécies de plantas na escola e nos seus arredores utilizando um GPS portátil de alta precisão. A imagem indica que boa parte da vegetação da escola encontra-se em bom estado, pois grande parte das espécies identificadas estão com cor próximas da cor vermelha na escala NDVI adotada, ou seja, apresentam valor próximo de 1. As zonas em azul dentro da área da escola representam os telhados das salas de aula e demais instalações da escola. Esse tipo de análise permite priorizar o manejo de árvores com NDVI baixos, que podem estar

doentes ou morrendo, e planejar o plantio de novas espécies em áreas com pouca cobertura vegetal.

4.1 Plantio de árvores frutíferas

As ações de plantio foram realizadas com turmas do 2º ao 5º ano, acompanhada por professores e pela direção da escola. Alguns registros do plantio são mostrados na Figura 10. Durante o plantio houve participação dos alunos e de professores de história, educação física e ciências, com comentários pertinentes às suas respectivas áreas de conhecimento.

Figura 10 – Registros das ações de plantio na EMEF Dercy Célia Seixas Ferrari

Fonte: Os autores (2025)

O professor de história trouxe um conhecimento a respeito da terra local conhecida como *terra rossa*, um termo italiano que significa terra vermelha. Este termo surgiu durante a imigração de italianos para o Brasil, quando a cidade de Ribeirão Preto foi impulsionada pela produção de café devido ao solo propício para o plantio. A cor avermelhada da terra ocorre devido à presença de óxidos de ferro pela decomposição de rochas basálticas na região.

O professor de educação física auxiliou na escolha dos locais de plantio e nas mudas a serem plantadas no pátio externo, dando preferência para árvores de copa mais ampla em locais onde são realizadas atividades da aula. Dessa forma, pode-se aumentar o valor recreativo das áreas externas com regiões de sombra e maior contato com a natureza. As professoras de ciências contribuíram com conhecimentos de botânica, auxiliando na identificação de estruturas de plantas com as mudas que foram plantadas.

Ações desse tipo incentivam a responsabilidade socioambiental e o senso de pertencimento ao espaço escolar. Ao cuidar de uma árvore plantada por eles mesmos, os alunos aprendem sobre paciência, respeito ao meio ambiente e manutenção da biodiversidade. Na Figura 11 são mostradas algumas mudas plantadas nessa ação.

Figura 11 – Registros de algumas mudas plantadas na EMEF Dercy Célia Seixas Ferrari

Fonte: Os autores (2025)

4.2 Apresentação dos materiais didáticos

Os materiais didáticos descritos na seção 3.3 foram elaborados de forma lúdica e acessível, abordando conceitos de qualidade do ar, arborização urbana e tecnologias de monitoramento, com foco em alunos do 2º ao 9º ano do ensino fundamental. A adequação à faixa etária foi um dos principais diferenciais, possibilitando a compreensão dos estudantes por meio de atividades interativas e aplicadas contexto da escola.

4.2.1 Cartaz

O *Guia Verde da Escola* mostrado na Figura 12 é um material didático que utiliza uma imagem aérea da escola para identificar e destacar as árvores presentes no local. Este guia torna visível a vegetação existente e incentiva o cuidado com o ambiente escolar, promovendo o pertencimento e a educação ambiental prática. Ao integrar informações sobre arborização urbana com o

cotidiano dos estudantes, o material estimula o engajamento com a sustentabilidade e fortalece a relação entre ciência, escola e comunidade.

Figura 12 – Cartaz com o registro das espécies de plantas presentes na escola

Fonte: Os autores (2025)

Esse material pode ser trabalhado em diversas disciplinas do ensino fundamental, como ciências (plantas e meio ambiente), geografia (estudo do solo e relevos), português (novos vocábulos), artes (representação das árvores da escola), entre outras. Tais atividades foram apresentadas para a escola como uma sugestão de uso desse material, não se limitando a essas aplicações.

4.2.2 Jogo da memória

O jogo da memória mostrado na Figura 13 foi desenvolvido com folhas de árvores da escola. É um recurso lúdico que facilita o aprendizado sobre botânica e biodiversidade local. Ao associar imagens das folhas às espécies arbóreas, os alunos desenvolvem a observação, o reconhecimento e o cuidado com o meio ambiente. A atividade promove o engajamento e aproxima a educação ambiental do cotidiano escolar de forma leve e interativa.

Um exemplar desse jogo foi doado para a EMEF Dercy Célia Seixas Ferrari, sugerido para utilizar em momentos de lazer dos alunos e também trabalhar em disciplinas da escola, como biologia (identificação de estruturas das

plantas), matemática (trabalhar com medidas), português (novos vocábulos), artes (representação das folhas), entre outros.

Figura 13 – Exemplos de cartas do jogo da memória de folhas das árvores

Fonte: Os autores (2025)

4.2.3 Cartilha educativa

A cartilha “O Ar Que Respiramos” mostrada na Figura 14 é um material educativo desenvolvido com linguagem acessível e atividades recreativas, facilitando a compreensão de conceitos ambientais e captando a atenção de crianças do ensino fundamental. Ao explicar o que é ar limpo e ar poluído, a cartilha contribui para a formação da consciência ambiental desde a infância, reforçando o papel da qualidade do ar na saúde humana.

O uso de comparações visuais entre “má qualidade do ar” e “boa qualidade do ar” ajuda os alunos a identificar visualmente situações de poluição, enquanto o texto simples aproxima o conteúdo da realidade vivida por eles. Além disso, o material incentiva discussões sobre a arborização urbana e ações de mitigação das mudanças climáticas.

Embora a cartilha utilize uma linguagem simplificada, é aconselhável utilizar este material didático em sala de aula a partir do 2º ano do ensino fundamental. A orientação de professores é essencial para esclarecimento de dúvidas (imagens e termos), instruções para realizar atividades práticas e interação com os alunos sobre o tema abordado na cartilha.

Figura 14 – Trechos da cartilha educativa de qualidade do ar e arborização

Fonte: Os autores (2025)

4.2.4 Quiz interativo

O quiz interativo “Missão Ar Puro” possui uma abordagem de educação ambiental, utilizando a lógica de jogo para engajar os estudantes em uma missão investigativa. Ao assumir o papel de um agente ambiental, os alunos percorrem quatro fases, do diagnóstico à ação, desenvolvendo competências como observação crítica, tomada de decisão e proposição de soluções para problemas reais de qualidade do ar. As etapas do jogo são mostradas na Figura 15, compostas de questões de múltipla escolha para serem respondidas dentro de 30 s.

A estrutura por etapas favorece o aprendizado ativo, ao mesmo tempo em que promove a compreensão dos conceitos científicos relacionados à poluição do ar e sustentabilidade urbana. Por se tratar de uma ferramenta digital, o quiz também estimula a alfabetização científica e digital, aproximando os alunos de práticas investigativas alinhadas à realidade contemporânea e aos desafios das mudanças climáticas. Esta atividade é recomendada para alunos do 9º ano do ensino fundamental e ensino médio, uma vez que requer conhecimentos básicos de química e qualidade do ar.

Figura 15 – Etapas do *quiz* “Missão ar puro”

Fonte: https://ares.eco.br/Arquivos/jogo_ares/missao_ar_puro.html

4.3 Apresentação dos simuladores de qualidade do ar

O uso dos simuladores requer dados de qualidade do ar de ambientes internos e externos. As simulações apresentadas nesta seção foram baseadas na sala de aula da EMEF Dercy Célia Seixas Ferrari, com capacidade de 30 alunos e volume interno de 156 m³.

4.3.1 Ventilação e qualidade do ar

A simulação de ventilação e qualidade do ar foi realizada em um cenário em que o ambiente externo está mais poluído e mais frio do que o ambiente interno, conforme mostrado na Figura 16.

Após inserir os dados e apertar o botão “Calcular”, são gerados os gráficos com os principais resultados da simulação. No exemplo em questão, o gráfico de ventilação e CO₂ indica que há pouca renovação de ar no ambiente (ACH próximo de 0), pois a concentração final de CO₂ (900 ppm) é maior do que a concentração inicial (800 ppm).

Figura 16 – Simulação de ventilação e qualidade do ar em uma sala de aula

Fonte: <https://ares.eco.br/ventilacao-e-iqar/>

No caso do gráfico de qualidade do ar, o índice IQAr foi calculado para todos os poluentes e o maior valor (pior cenário) indicou o grau de qualidade do ar baseado na escala de valores da [Resolução N° 506/2024 do CONAMA](#). De acordo com a Figura 16, o IQAr foi baseado no material particulado de tamanho 10 µm (MP10), o que indica uma qualidade do ar ruim no ambiente interno e muito ruim no ambiente externo.

Os resultados desta simulação indicam que a baixa ventilação no ambiente interno favoreceu o acúmulo de CO₂, que poderia melhorar com abertura de portas e janelas. No entanto, a entrada de ar externo no ambiente interno reduziria a qualidade do ar, visto que a concentração de poluentes no ar externo estava maior do que no ar interno. Neste caso, um purificador de ar poderia ser utilizado para remover poluentes do ar externo e fazer a renovação do ar interno com ar limpo.

4.3.2 Acúmulo e dispersão de CO₂

As simulações de acúmulo e dispersão foram realizadas separadamente, considerando uma sala de aula com 30 alunos sentados assistindo a aula. A

Figura 17 mostra o resultado simulação de dispersão, em um cenário com porta e janelas totalmente abertas.

Figura 17 – Simulação de dispersão de CO₂ em uma sala de aula com portas e janelas abertas

Fonte: Os autores (2025)

O gráfico gerado apresenta a dispersão de CO₂ na sala de aula, considerando a renovação natural do ar por meio da abertura de portas e janelas. Partindo de uma concentração inicial de 2000 ppm, a curva apresentou uma queda gradual do CO₂ ao longo de 1 hora, atingindo aproximadamente 1272 ppm ao final da simulação.

Esse resultado destaca a importância da ventilação natural na redução da concentração de CO₂. Embora essa redução tenha sido significativa, ainda permanece acima dos níveis recomendados em ambientes internos (**geralmente abaixo de 1000 ppm**). A simulação também mostrou que, mesmo com portas e janelas abertas, a respiração contínua dos ocupantes gerou um acúmulo considerável de CO₂, reforçando a importância de estratégias complementares, como ventilação cruzada, pausas ao ar livre ou uso de tecnologias de purificação do ar.

A simulação do caso de acúmulo é mostrada na Figura 18, em um cenário com porta e janelas fechadas e ar condicionado ligado, situação comum na rotina diária de aulas na EMEF Dercy Célia Seixas Ferrari.

Figura 18 – Simulação de acúmulo de CO₂ em uma sala de aula com portas e janelas fechadas

Fonte: Os autores (2025)

O gráfico mostra o acúmulo progressivo de CO₂ em uma sala de aula ao longo de 60 minutos e sem ventilação natural (portas e janelas fechadas). Partindo de uma concentração interna de 430 ppm, após o período de uma hora a concentração atingiu o valor de 2019 ppm, acima do valor recomendado para ambientes interno (1000 ppm).

Esse resultado evidencia o risco da ventilação artificial sem renovação de ar externo, já que o CO₂ gerado pela respiração dos ocupantes se acumulou rapidamente. Embora o ar condicionado garanta o conforto térmico dentro das salas de aula, manter as portas e janelas fechadas para conservação do frio reduz a ventilação no ambiente e contribui para o acúmulo de CO₂ e de outros poluentes do ar. As simulações destacaram, portanto, a importância de integrar

sistemas de ventilação com renovação de ar e/ou manter aberturas periódicas de portas e janelas mesmo com o uso de ar condicionado.

5 CONCLUSÃO

Os resultados apresentados neste trabalho demonstraram que a integração entre ciência, tecnologia e educação ambiental é uma estratégia eficaz para enfrentar os desafios impostos pelas mudanças climáticas em escala local. A plataforma de monitoramento da qualidade do ar desenvolvida pelo Projeto Ares, aliada a sensores de baixo custo, georreferenciamento e atividades educativas, permitiu o diagnóstico de ambientes escolares e incentivou práticas pedagógicas voltadas à educação ambiental.

As medições realizadas evidenciaram concentrações elevadas de CO₂ e compostos orgânicos voláteis em salas de aula, reforçando a necessidade de estratégias de ventilação, arborização e uso de produtos de limpeza e materiais escolares de menor impacto ambiental (produtos sustentáveis). A análise da cobertura vegetal, realizada por meio do NDVI junto com o inventário de espécies, permitiu identificar o nível de arborização da escola e mostrou ser uma ferramenta útil para o planejamento de futuras ações de plantio com espécies arbóreas mais eficientes na remoção de poluentes atmosféricos específicos de cada região, fortalecendo a resiliência climática das escolas.

A participação ativa dos estudantes em ações como o plantio de árvores, jogos didáticos e simulações digitais proporcionou uma abordagem interativa e atual de educação ambiental, promovendo a consciência crítica sobre a qualidade do ar e a importância da arborização urbana. Esse engajamento também ampliou o protagonismo dos alunos como agentes de transformação ambiental em suas comunidades.

O Projeto Ares continua ativo e com trabalhos em andamento, com desenvolvimento de novos simuladores; criação de materiais didáticos de educação ambiental; e análises mais aprofundadas da qualidade do ar para cada local monitorado. A equipe do projeto se coloca à disposição para firmar novas parcerias com escolas, empresas e municípios que estejam interessados no monitoramento da qualidade do ar, sempre com o compromisso de combater as mudanças climáticas e cuidar do planeta.

Dessa forma, este trabalho reafirma que a ciência e a inovação tecnológica, quando aliadas à educação e à cooperação entre universidades, escolas, empresas e poder público, podem gerar soluções acessíveis e efetivas para adaptação e mitigação das mudanças climáticas em contextos educacionais. O fortalecimento dessas ações é essencial para formar uma geração mais consciente, preparada e comprometida com a sustentabilidade do planeta.

REFERÊNCIAS

AIRES NUEVOS. **Aires Nuevos para la primera infancia**. Santiago: Aires Nuevos, 2025. Disponível em: <https://airesnuevos.cl/>. Acesso em: 10 jul. 2025.

BARROS, N. *et al.* SchoolAIR: A Citizen Science IoT Framework Using Low-Cost Sensing for Indoor Air Quality Management. **Sensors**, Switzerland, v. 24, n. 148, 2024. DOI: <https://doi.org/10.3390/s24010148>.

CHATZIDIAKOU, L. *et al.* Schools' air quality monitoring for health and education: Methods and protocols of the SAMHE initiative and project. **Developments in the Built Environment**, United Kingdom, v. 16, n. 100266, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.dibe.2023.100266>.

EOS DATA ANALYTICS. **NDVI Explained: How The Index Helps Monitor Crop Health**. California, 2025. Disponível em: <https://eos.com/blog/normalized-difference-vegetation-index-or-ndvi/>. Acesso em: 21 jul. 2025.

EROKHIN, D.; KOMENDANTOVA, N. Application of science, technology and innovation solutions to increase participation in climate change adaptation. **Multistakeholder Forum on Science, Technology and Innovation for the SDGs**, New York, 2024. Disponível em: https://sdgs.un.org/tfm/STIForum2024#case_studies. Acesso em: 14 jul. 2025.

GLEDITSCH, N. P. This time is different! Or is it? NeoMalthusians and environmental optimists in the age of climate change. **Journal of Peace Research**, United Kingdom, v. 58, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1177/0022343320969785>.

JACOBSON, T.A. *et al.* Direct human health risks of increased atmospheric carbon dioxide. **Nature Sustainability**, United Kingdom, v. 2, p. 691-701, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41893-019-0323-1>.

JIA J. *et al.* Nonlinear relationships between canopy structure and cooling effects in urban forests: Insights from 3D structural diversity at the single tree and community scales. **Sustainable Cities and Society**, Netherlands, v. 118, n. 106012, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.scs.2024.106012>.

LAW, K.F.; COLAIZZI, G.; SYROPOULOS, S. Climate change is an intergenerational challenge that requires intergenerationally focused behavioral solutions. **Current Opinion in Behavioral Sciences**, Netherlands, v. 61, n. 101467, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.cobeha.2024.101467>.

MAHAJAN, S.; MONDARDINI, R.; HELBING, D. Democratizing air: A co-created citizen science approach to indoor air quality monitoring. **Sustainable Cities and Society**, Netherlands, v. 116, n. 105890, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.scs.2024.105890>.

MATOS, S. *et al.* Innovation and climate change: A review and introduction to the special issue. **Technovation**, United Kingdom, v. 117, n. 102612, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.technovation.2022.102612>.

MOBARHAN, M. *et al.* Assessing the efficacy of green walls versus street green lanes in mitigating air pollution: A critical evaluation. **Environmental and Sustainability Indicators**, United States, v. 24, n. 100475, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.indic.2024.100475>.

MUSTAFA, M.; COOK, M.J.; MCLEOD, R.S. A critical review of ventilation effectiveness in naturally ventilated spaces from the perspective of sustainability and health. **Building and Environment**, United Kingdom, v. 270, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2024.112471>.

NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration. **Climate Change Impacts**. Washington, DC: NOAA, 2025. Disponível em: <https://www.noaa.gov/education/resource-collections/climate/climate-change-impacts>. Acesso em: 07 jul. 2025.

NOAA – National Oceanic and Atmospheric Administration. **Trends in Atmospheric Carbon Dioxide (CO₂)**. Mauna Loa: NOAA, 2025. Disponível em: <https://gml.noaa.gov/ccgg/trends/weekly.html>.

PEI, G.; FREIHAUT, J.D.; RIM, D. Long-term application of low-cost sensors for monitoring indoor air quality and particle dynamics in a commercial building. **Journal of Building Engineering**, United Kingdom, v. 79, n. 107774, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jobe.2023.107774>.

PERSILY, A. Development and application of an indoor carbon dioxide metric. **Indoor Air**, Denmark, v. 32, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1111/ina.13059>.

PERSILY, A.; DE JONGE, L. Carbon dioxide generation rates for building occupants. **Indoor Air**, Denmark, v. 27, p. 868-879, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1111/ina.12383>.

PRADHAN, B. *et al.* An application of low-cost sensors to monitor children's exposure to air pollution at five schools in Queensland, Australia. **Atmospheric Environment**, Netherlands, v. 325, n. 120424, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2024.120424>.

RAHMAN, T. *et al.* Unveiling the impacts of climate change on the resilience of renewable energy and power systems: Factors, technological advancements, policies, challenges, and solutions. **Journal of Cleaner Production**, Netherlands, v.493, n. 144933, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2025.144933>.

REQUIA, W.J.; ROIG, H.L.; SCHWARTZ, J.D. Schools exposure to air pollution sources in Brazil: A nationwide assessment of more than 180 thousand schools. **Science of the Total Environment**, Netherlands, v. 763, n. 143027, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.143027>.

SÃO PAULO (Estado). Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. **Serviços ecossistêmicos e bem-estar humano na reserva da biosfera do cinturão**

verde da cidade de São Paulo. São Paulo: Instituto Florestal, 2020. Disponível em: <https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/ipa/publicacoes/publicacoes-virtuais/>. Acesso em: 14 jul. 2025.

STAMBUK, L.; OTTO, M. **Aires Nuevos Medir para actuar: Guía didáctica para futuros activistas protectores del aire**. Santiago: Aires Nuevos, 2023. Disponível em: <https://www.horizonteciudadano.cl/publicaciones/guia-didactica-para-futuros-activistas-del-aire>. Acesso em: 14 jul. 2025.

ULPIANI, G. *et al.* A citizen centred urban network for weather and air quality in Australian schools. **Scientific Data**, London, v. 9, n. 129, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41597-022-01205-9>.

UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. **Science, Technology and Innovation: Critical Means of Implementation for Sustainable Development Goals**. Paris: UNESCO, 2023. Disponível em: <https://www.unesco.org/en/articles/science-technology-and-innovation-critical-means-implementation-sustainable-development-goals>. Acesso em: 12 jul. 2025.

VARADEN, D. *et al.* “I am and air quality scientist” – Using citizen science to characterize school children’s exposure to air pollution. **Environmental Research**, United States, v. 201, n. 111536, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.envres.2021.111536>.

WHO - World Health Organization. **WHO global air quality guidelines. Particulate matter (PM2.5 and PM10), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide**. Geneva: WHO, 2021. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240034228>. Acesso em: 09 jul. 2025.

WHO - World Health Organization. **Climate change**. Geneva: WHO, 2023. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-health>. Acesso em: 07 jul. 2025.

ZIVELONGHI, A.; GIUSEPPI, A. Smart Healthy Schools: An IoT-enabled concept for multi-room dynamic air quality control. **Internet of Things and Cyber-Physical Systems**, China, v. 4, p. 24-31, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.iotcps.2023.05.005>.